

BOSHLANG‘ICH TA‘LIM TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA ILG‘OR XORIJIY TAJRIBALARNING AHAMIYATI

Toshpo‘latova Nargizaxon Mamarizayevna

Farg‘ona Viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish milliy markazi”Pedagogika va psixologiya, ta’lim texnologiyalari” kafedrasining “ Ta’limda ilg‘or xorijiy tajribalar ” fani o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada xorijiy davlatlardagi boshlang‘ich ta’lim haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Boshlang‘ich ta’lim, yil, maktab, daraja.

Аннотация. В данной статье ведётся речь о начальной образовании в зарубежные государства.

Ключевые слова: Начальная образование год, школа, степень.

Abstract. In this article says about Secondary education in the foreign countries.

Keywords: Secondary education, Year, school, degree.

Insoniyat jamiyatining hozirgi zamon rivojlanish darajasi davlatlar ijtimoiy hayotining barcha sohalarida amalga oshirilayotgan tub o‘zgarishlarda o‘z aksini topmoqda. Bugun insoniyat jamiyati oldida turgan ijtimoiy-iqtisodiy, g‘oyaviy-siyosiy, ta’limiy-tarbiyaviy muammolarning yechimini topish tabiiy, ijtimoiy, texnik fanlarni o‘zaro aloqadorligi va o‘zaro munosabatlariga bog‘liq. Ularning barchasi mohiyati, mazmuni, tabiati, shakli va ko‘lamiga ko‘ra tizimlilik hususiyatiga ega bo‘lib, ularga aynan mos yondashuv yordamida tadqiq etilib, yechimi topiladi. Ushbu mavzu asosida Singapur, Yaponiya, Malayziya, Avstraliya davlatlarining boshlang‘ich ta’lim tizimi jihatlarini qiyoslaymiz.

Malayziya boshqa sanoati rivojlangan davlatlar singari, rasmiy ta’lim tizimiga ega. **Malayziyadagi ta’lim tizimi** Ta’lim vazirligi tomonidan nazorat qilinadi. Malayziyada boshlang‘ich maktab majburiydir.

Boshlang‘ich ta’lim. Boshlang‘ich ta’lim maktabgacha ta’limning davomidir. Malayziyada boshlang‘ich ta’lim 7 yoshdan boshlanadi va olti yil davom etadi, 1-6-yil (Tahun) deb nomlanadi. 1-3-sinflar Birinchi bosqich (Tahap Satu), 4-6-bosqichlari esa ikkinchi darajadir. Ularning baholari yo‘q, talabalar keyingi yilga o‘tadilar. (olti yillik) va o‘rta ta’lim (besh yillik) asosiy ta’lim hisoblanadi. Bolalar o‘qish, yozish va arifmetika bilan birga fan, jismoniy tarbiya, islomiy va axloqiy tarbiya kabi boshqa fanlarni ham o‘rganishlari mumkin. 6-sinfidagi o‘qishlar tugagach, bu o‘quvchilar Boshlang‘ich maktab muvaffaqiyati testida qatnashadilar.

Boshlang‘ich maktab 2003-yilda 1996-yilgi maktab to‘g‘risidagi qonunga muvofiq majburiy bo‘ldi. Boshlang‘ich maktablarga milliy maktablar, Xitoy milliy turidagi maktablar, mahalliy maktablar va Tamil milliy turidagi maktablar kiradi.

Singapurda ta’lim. Singapurda ta’lim tizimi Ta’lim vazirligi tomonidan boshqariladi. Vazirlik davlat maktablarining rivojlanishi va boshqaruvini nazorat qiladi. Shuningdek, xususiy maktablarda maslahatchi va nazoratchi ahamiyatga ega. 2000-yilda Singapur parlamenti maktab yoshidagi bolalarning ta’lim olishini majburiy va agar ota-onalar farzandlarining maktabda to‘g‘ri qatnashishini ta’minlamasa, javobgarlikka tortuvchi qonunni qabul qildi. O‘quv yili ikki semestrga bo‘lingan. O‘qish birinchisi yanvar oyining boshida boshlanadi va iyun oyida tugaydi, ikkinchisi iyulda boshlanadi va dekabrda tugaydi.

Boshlang'ich maktab- Boshlang'ich ta'lim 4 yillik fundamental o'quv bosqichi va 2 yillik ixtisoslashtirilgan ta'lim bosqichidan iborat. Boshlang'ich ta'lim majburiy va bepul. Birinchi bosqich 6-7yosh; Ikkinchi bosqich 7-8yosh; Uchinchi bosqich 8-9yosh; to'rtinchi bosqich 9-10yosh. Beshinchi bosqich 10-11yosh Oltinchi bosqich 11-12yoshni tashkil etadi Maktablarga har bir o'quvchining qobiliyat darajasini yaxshi ochib beradigan o'z imtihon tizimini ishlab chiqish erkinligi beriladi. Ingliz va ona tillari uchun ilg'or, standart va boshlang'ich darajalari; tabiiy fanlar va matematika uchun- standart va elementar turlari mavjud. Boshlang'ich maktabni tugatgandan so'ng, yakuniy imtihon (Primary School Leaving Examination, PSLE) o'tkaziladi. Ushbu imtihonning asosiy maqsadi o'quvchining kelajakdagi o'rta maktabdagi o'rnini aniqlashdir.

Ta'lim islohotining avstraliyacha modeli Avstaliya talim tizimi tuzilishi rivojlangan mamlakatlar talim tizimiga hos. Avstraliyada maktab ta'lim tizimida boshlang'ich ta'lim majburiy hamda 12 yil

Avstaliyada o'quv yili yanvarning ohiri fevralning boshlarida boshlanib, dekabrda yakunlanadi va o'quv muassasasi tomonidan tartibga solinadi. O'quvchilar 5 yoshdan 11 yoshgacha, 6 yil boshlang'ich, keyin 6 yil o'rta maktabda ta'lim oladi. Boshlang'ich maktabga 13-15 yoshda o'qish mavjud. 65% bolalar davlat maktablarida oqishadi. Davlat maktablarida oqitish ota-onalarga ham oson. O'rta maktabning ohirgi 2 o'quv yilida o'quv dasturini muvaffaqiyatli tugatganlar ta'limning bakalavriat bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritadilar. O'qitish tizimidagi bu islohot mamlakatning oliy ma'lumotli mutaxassislariga bo'lgan ehtiyojini qondirish va turli imtihonlar qo'rquvidan xalos etish orqali o'quvchilarda kelajakka ishonchni shakllantirishga qaratilgan. Imtihonlar yiliga ikki marotaba o'tkaziladi. Muvaffaqiyatsizlikka uchragan o'quvchilar sinfda qoldiriladi. Dars jadvalidan ijtimoiy-gumanitar, tabiiy, aniq fanlar bilan birga san'at, texnika, savodxonlik va sog'lomlashtiruvchi fanlar ham o'rin olgan.

O'qish mavsumi. Ta'tillar har chorak orasida o'n kundan iborat bo'ladi. Darslar 08:30 da boshlanadi, katta tanaffuslar bilan soat 15:00 gacha davom etadi. Ikki semestr, to'rtta davr va davrlar o'rtasida uchta ikki-uch haftalik ta'til mavjud. Shanba kuni ertalab jamoaviy sport tadbirlari ko'plab maktablarda majburiydir. Ta'lim muassasalarining hech birida yagona forma joriy etilmagan. Boshlang'ich sinflarda baholar umuman qo'yilmaydi. 3-6 chi sinflarda o'quvchililar haftalik test sinovlarini, nazorat ishlarini va diktantlarni topshiradilar. O'quv yilining davomiyligi: 10 oy/5 kun. Ta'lim olish davomiyligi: 9 (12) yil Ta'lim olish yoshi: 6-15 (18) yil. Baholash tizimi: 100 balllik. Bilimni sinash: testlar, imtihonlar. Uy vazifasi: yo'q. Bilimni sinash: testlar, insho va ma'ruzalar; uchinchi sinfdan boshlab har ikki yilda imtihon topshiriladi.

Ta'lim reformasi- Bolalar fanlarning asosiy qismini o'zlari tanlaydilar hamda iqtidorlariga qarab ularni o'rganadilar. Oxirgi reformaga muvofiq o'qituvchilar ta'tilga uy vazifasini bermaydilar. Hukumat bolalar ko'proq dam olishlari kerak, degan qarorga keldi. Maktabdagi intizomga esa qattiq qaraladi. Avstraliyadagi Maktab va ta'lim tizimi turli hil o'qish imkoniyatlarini taklif etadi.

Maktab ta'limi shtatlar va hududlar o'rtasidagi biroz o'zgarishlar bilan bir xil Boshlang'ich maktab –7 yoki 8 yillik o'qitishdan iborat.

Ta'lim tili-Ta'lim tizimida o'qitishning asosiy tili ingliz tilidir. Ko'p maktablar boshqa tillarda ikki yoki ko'p tilli dasturlarni ham taqdim etadi. Frantsuz, nemis va boshqalarni tanlash mumkin.

Yaponiyada ta'lim Iqtisodiy qudrati jihatidan Yaponiya jahonda Amerika Qo'shma Shtatlaridan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Jahonning ko'zga ko'ringan psixologlari va

iqtisodchilari Yaponiya rivojlanishidagi bu ulkan parvozni mamlakatda ta'lim tizimlari taraqqiyotiga berilgan yuqori darajadagi e'tibor samarasi, deya qayd etadilar. Yaponiyada 1872-yilda “Ta'lim haqida Qonun” qabul qilindi. Qonunga muvofiq tez orada mamlakat rivojlanishini ta'minlashga samarali xizmat qiluvchi yangi yo'nalishdagi 53750 ta boshlang'ich maktab tashkil etildi. Bu o'quv yurtlaridagi ta'lim shakllari G'arb ta'lim uslublari bilan uyg'unlashtirildi.

Boshlang'ich ta'lim. Yaponiyadagi boshlang'ich maktablar raqamlar bo'yicha emas, ular joylashgan joylar nomi bilan atalgan. O'quv jarayonini tashkil qilish va ta'lim mazmuni 1908-yildan boshlab Yaponiyada boshlang'ich ta'lim majburiy 6 yillikka aylantirildi. Boshlang'ich maktab (yaponcha: syu:gakko:) bo'lib 6 yil o'qishdan iborat. Ta'limning bu pog'onasiga 6 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan bolalar jalb qilinib, shu muddat ichida 6 yillik boshlang'ich maktab kursini o'taydilar. Ota-onalar bolalarini xususiy maktablarga berish huquqiga egadirlar. **Yaponiyada** o'quv yili aprel oyida boshlanib kelasi yilning 31- martida nihoyasiga yetadi. Darslar maktabga qarab dushanbadan jumagacha yoki shanbagacha davom etadi. O'quv yili 3 trimestrdan iborat bo'lib, ularning har biri bahor va qishda qisqa muddatli ta'tillari, yozda - bir oylik dam olish kunlari bilan ajratilgan: aprel iyul, sentyabr-dekabr, yanvar-mart. O'quv yili Yaponiyada 240 kun. Darslar 7 soat. Ko'pchilik maktablarda darslar ertalab soat 8 yarimda boshlanib, uchdan keyin tugaydi. O'quvchilar haftasiga 2-3 soat sinfdan tashqari klub ishlarida, 7 soat ixtisos bo'yicha mashg'ulotlarda yoki repititorlar ixtiyorida bo'ladilar. O'quvchilar majburiy asosiy fanlardan tashqari o'z xohishlariga ko'ra ingliz tili, texnik ta'lim va maxsus fanlardan sinovlarga jalb etiladilar. Nogiron bolalar uchun maxsus maktablar 6 yoshdan boshlab bolalar boshlang'ich ta'lim muassasalariga kiradilar. Boshlang'ich maktabda umumiy fanlarni o'rgatadi: yapon tili (xattotlik), arifmetika, musiqqa, san'at, jismoniy tarbiya (1-6 yil o'qish), hayot asoslari (1-2 yil o'qish), gumanitar fanlar, tabiiy fanlar (3-6 yillik ta'lim), mehnat (o'qish muddati 5-6 yil). Maktablarda maxsus forma yo'q. Davlat va umumta'lim maktablarida o'g'il-qiz birgalikda o'qitiladi. Ko'p maktablarda o'quvchilar ota-onalari tomonidan to'lanadigan tushliklarni qabul qilishadi. Barcha bolalar aprel oyida olti yoshga to'lganidan keyin birinchi sinfni boshlaydilar. Vazirlikning Boshlang'ich maktablar uchun o'quv kursi akademik va akademik bo'lmagan turli xil fanlardan iborat. Akademik fanlar qatoriga yapon tili, ijtimoiy fanlar, arifmetika va fan kiradi. Yapon tili yozma tilning murakkabligi tufayli alohida ta'kidlangan mavzudir. O'qitiladigan akademik bo'lmagan fanlar orasida san'at musiqqa, hayku yoki yapon an'anaviy she'riyati, uy qurilishi, jismoniy tarbiya va axloqiy tarbiya kiradi. Bolalar, „maxsus tadbirlarda“ ishtirok etadilar, har hafta sinf ishlariga g'amxo'rlik qilish, sayohatlarni rejalashtirishadi. „Maxsus tadbirlar“ o'quvchilarning maktab jamoasi a'zosi sifatida faol ishtirok etishi, mas'uliyat tuyg'usini, hamkorlikda ishlash istagini tarbiyalash uchun maydon vazifasini ham o'taydi. Axborot texnologiyalaridan ta'limni yaxshilash uchun tobora ko'proq foydalanilmoqda. Yaponiya boshlang'ich va o'rta maktablarida mashg'ulotlar har biri 40 dan 45 daqiqagacha bo'lib, tanaffus 5 daqiqadan 10 daqiqagacha. To'rtta ertalabki mashg'ulotlardan so'ng, taxminan soat 12:30 larda. tushlik qutilarida beriladi. Go'sht, baliq, sabzavotlar va dengiz o'simliklarining barcha turlari kiradi. Odatdagi taom qaynatilgan sabzavotlar, sendvich va salatdan iborat. Har bir taom bilan sut beriladi. Odatda muzqaymoq va mevalar kabi shirinliklar bor tushlik taxminan 40 daqiqa davom etadi. Ba'zi quyi boshlang'ich maktablarda tushlikdan keyin darslar tugaydi va bolalarga uyga ketishga ruxsat beriladi. Ba'zi maktablar o'rtasida 20 daqiqalik tanaffusga ruxsat berishadi. Boshlang'ich maktablarda sport va ingliz klubi kabi maktabdan keyingi klublar taklif etiladi.

REFERENCES

1. Singapore: Organisation and control of education system“. *National Foundation for Educational Research in England and Wales*. 28-yanvar 2013-yilda asl nusxadan arxivlandi. 1-may 2006-yil.
2. Education System in Australia,Japan,Malaysia.